

TIBBIYOTDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ETIKASI

Erkinbay Yaxshibayevich Ermetov

Toshkent tibbiyot akademiyasi, Biotibbiyot muhandisligi, Informatika va biofizika kafedrasida katta o'qituvchisi

Ilmira Ravkatovna Urazaliyeva

Toshkent tibbiyot akademiyasi, Jamoat sog'lig'ini saqlash maktabi dotsenti (PhD)

Umida Salaxiddin qizi Ermatova

Toshkent tibbiyot akademiyasi "Sog'liqni saqlashni boshqarish va jamoat sog'lig'ini saqlash" mutaxassisligi 1-kurs magistratura talabasi

E-mail: ermatovaumida1808@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Raqamli texnologiyalar bugungi kunda hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Ular tibbiyot, ta'lim, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sohalarda inqilobiy o'zgarishlarni amalga oshirmoqda. Ayniqsa, tibbiyotda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi, yangi davolash usullari va tashxislar yaratish imkonini bermoqda. Biroq, bu texnologiyalardan foydalanishda etik muammolar va mas'uliyatlar ham paydo bo'lmoqda. Tibbiy ma'lumotlarni saqlash, bemorlar bilan ishlashda maxfiylikni ta'minlash va sun'iy intellektning tibbiyotdagi roli – bu masalalar tibbiyotda raqamli texnologiyalarni ishlatishda diqqatni talab qiladi. Raqamli texnologiyalardan etik foydalanish jamiyatning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shish uchun zarurdir.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, etik masalalar, maxfiylik, sun'iy intellekt, kiberxavfsizlik, kiberhujum, inson huquqlari.

ABSTRACT:

Digital technologies have become an integral part of our lives today. They are driving revolutionary changes in the medical, educational, social, economic, and cultural fields. In particular, the rapid development of digital technologies in medicine enables the creation of new methods for treatment and diagnosis. However, ethical issues and responsibilities also arise with the use of these technologies. The storage of medical data, ensuring privacy when working with patients, and the role of

artificial intelligence in medicine – these are issues that require attention in the use of digital technologies in healthcare. The ethical use of digital technologies is essential for contributing to the sustainable development of society.

Keywords: digital technologies, ethical issues, confidentiality, artificial intelligence, cyber security, cyber-attack, human rights.

Raqamli texnologiyalarning bugungi kunda tez sur'atlarda rivojlanib borishi va ularning jamiyat tomonidan o'zlashtirilishi bizning o'zimizga, bir-birimizga va atrof-muhitga bo'lgan munosabatlarimizni o'zgartiradi. Natijada, bizning shaxsiy va ijtimoiy farovonligimiz bizning axborot muhitimiz va u bilan o'zaro aloqamizda vositachilik qiluvchi raqamli texnologiyalar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, raqamli texnologiyalarning farovonligimizga ta'siriga oid dolzarb axloqiy masalalarni tug'diradi. Raqamli texnologiyalarning birinchi va eng muhim etik masalalaridan biri – maxfiylikdir. Foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlari, masalan, elektron tibbiy kartalar, bemorlar haqidagi shaxsiy tibbiy ma'lumotlar raqamli tizimlar orqali saqlanadi, uzatiladi va boshqariladi. Texnologiyalar, kompaniyalar va davlatlar tomonidan bu ma'lumotlar yig'ilishi va tahlil qilinishi foydalanuvchilarni kuzatish imkoniyatini yaratadi. Biroq, bu maxfiylikni buzish va insonlarning huquqlarini cheklashga olib kelishi mumkin. Shuning uchun raqamli texnologiyalarni ishlab chiqishda foydalanuvchi ma'lumotlarining xavfsizligi va maxfiyligini ta'minlash, shuningdek, ularning roziligini olish muhimdir.

Sun'iy intellekt (SI) – so'nggi yillarda tibbiyotda o'zgarishlarni keltirib chiqargan va yangi imkoniyatlar yaratgan texnologiya sifatida alohida e'tibor qozondi. SI tizimlari odatda katta hajmdagi tibbiy ma'lumotlarni (masalan, bemorlarning tibbiy kartalari, laboratoriya natijalari, rasmiy tekshiruvlar va boshqa ko'plab ma'lumotlar) tahlil qilish orqali o'z faoliyatini yuritadi. Bu tizimlar ma'lumotlarni qayta ishlashda sezilarli tezlikka ega bo'lsa-da, ma'lumotlarning to'g'riligi, yangiligi va ma'lumoting to'plami ustida qanday ishlanganligi savollarni yuzaga keltiradi. Agar tizimga kiritilgan ma'lumotlar noto'g'ri yoki to'liq bo'lmasa, sun'iy intellekt noto'g'ri qarorlar chiqarishi mumkin. Shuning uchun, bu tizimlarni ishlatishda aniq va shaffof ma'lumotlar asosida qarorlar qabul qilish kerak bo'ladi.

Raqamli texnologiyalarga kirish imkoniyati teng bo'lmagan holatda, bu nafaqat iqtisodiy muammolarga, balki ijtimoiy, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida ham jiddiy oqibatlariga olib keladi. Odamlar raqamli texnologiyalarga kirish imkoniyatiga ega bo'lmagan holda, ular zamonaviy jamiyatda o'z o'rnini topishda qiyinchiliklarga duch keladi. Shuningdek, tibbiy ma'lumotlarga oson kirish, masofaviy tashxis

qo'yish, elektron dorixona tizimlardan foydalanish kabi xizmatlardan mahrum bo'lishi mumkin. Bu esa tibbiy xizmatlarning sifatini pasaytirishi va bemorlar uchun adolatli imkoniyatlar yaratmasligiga olib keladi. Raqamli tengsizlikni bartaraf etish va barcha odamlar uchun teng imkoniyatlar yaratish, raqamli texnologiyalardan foydalanishda etik jihatdan eng muhim tamoyillardan biridir.

Kiberxavfsizlik – bu raqamli texnologiyalarning yana bir muhim etik jihati. Tibbiyotda kiberxavfsizlikni ta'minlash nafaqat tibbiy tashkilotlarning, balki hukumat va biznes sektorining ham mas'uliyatidir. Davlatlar tibbiyotdagi kiberxavfsizlikni ta'minlash bo'yicha aniq qonunlar va normativ hujjatlar ishlab chiqishlari zarur. Bunday qonunlar, tizimlarning xavfsizligini, foydalanuvchi ma'lumotlarining himoyasini, va kiberhujumlarga qarshi turish uchun ko'rsatiladigan xizmatlarni tartibga solishi kerak. Ularni to'g'ri himoya qilish, kiberhujumlardan saqlash va ma'lumotlarni buzilishdan himoya qilish juda muhimdir. Raqamli texnologiyalar orqali foydalanuvchilarni himoya qilish masalasi davlat va biznesning eng muhim vazifalaridan biridir. Foydalanuvchilarning ma'lumotlari va onlayn faolligi xavf ostiga qo'yilsa, ularning ishonchi susayadi va jamiyatda raqamli texnologiyalarni qo'llashga bo'lgan ehtiyoj pasayadi.

Raqamli texnologiyalar avtomatlashtirishni kuchaytirmoqda. Bu esa ko'plab sohalarda ish o'rinlarining qisqarishiga olib kelishi mumkin. Masalan, sun'iy intellekt va robototexnika orqali ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, odatiy ish o'rinlarini yo'qotishga sabab bo'lishi mumkin. Shuningdek, yangi texnologiyalarni o'zlashtirishda odamlar orasida bilim va ko'nikmalarga bo'lgan ehtiyoj ortadi. Shuning uchun, raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayonida ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash va odamlarni yangi kasblarga tayyorlash masalalariga alohida e'tibor qaratish zarur. Tibbiyotda avtomatlashtirishning kuchayishi, shifokorlarning bemorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqasini kamaytirishi mumkin. Biroq, tibbiyot faqat texnik ko'nikmalarni emas, balki insoniy munosabatlarni ham talab qiladi. Bemorlar, ayniqsa, sog'liq holatiga doir muhim qarorlar qabul qilinayotganda, ko'pincha insoniy yondashuvga, shifokorning empatiyasiga va moral qo'llab-quvvatlashiga ehtiyoj sezadilar. Agar avtomatlashtirilgan tizimlar bu jihatlarni hisobga olmasa, bemorlarning his-tuyg'ulari va ehtiyojlari e'tiborsiz qolishi mumkin. Shuning uchun, raqamli texnologiyalardan foydalanishda inson va mashina o'rtasidagi o'zaro hamjihatlikni ta'minlash, bemorlarning ehtiyojlarini hisobga olish kerak. Shunday qilib, raqamli texnologiyalarni mas'uliyatli va etik tarzda qo'llash jamiyatning barqaror rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

XULOSA

Tibbiyotda raqamli texnologiyalardan foydalanish etikasi, tibbiy xizmatlarning sifatini yaxshilash, bemorlarga samarali yordam ko'rsatish, va umumiy sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Biroq, bu texnologiyalarning keng qo'llanilishi, maxfiylik, kiberxavfsizlik, ijtimoiy tengsizlik, va shaxsiy ma'lumotlarning himoyasi kabi muhim etik masalalarni keltirib chiqaradi. Sun'iy intellekt va avtomatlashtirishning tibbiyotda keng qo'llanilishi, ish o'rinlarining qisqarishi va texnologiyalarni o'zlashtirishdagi tengsizliklar jamiyatda yangi ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni yuzaga keltiradi. Shu sababli, raqamli texnologiyalarni mas'uliyatli, etik va insonparvar yondashuv asosida qo'llash zarur. Foydalanuvchi ma'lumotlarining xavfsizligini ta'minlash, tibbiy tizimlarning shaffofligini saqlash, va barcha odamlar uchun teng imkoniyatlar yaratish jamiyatning barqaror rivojlanishiga va sog'liqni saqlash tizimining samaradorligiga katta hissa qo'shadi. Raqamli texnologiyalarni tibbiyotda etik jihatdan qo'llash, inson huquqlariga hurmat va adolatni ta'minlash uchun asosiy tamoyillarga asoslanishi kerak.

REFERENCES:

1. Яхшибоева Д.Э., Э.Я. Эрметов, Яхшибоев Р.Э. Развитие цифровых технологии в медицине. Journal of new century innovations. 2023/1/5. С.100-107.
2. Махсудов В.Г. Эрметов Э.Я., Яхшибоева Д.Э. соғлиқни сақлашда IT - технологиянинг аҳамияти. Сборник материалов конференции Вопросы биофизики в медицине. 2023. С. 233-237.
3. E.Y. Ermetov, F.F. Arziqulov, A. Olimov, I. Izzatullayev Tibbiyot oliy ta'lim muassalarining o'quv jarayonlarida talabalarning gadgetlardan foydalanishini o'rganish. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. 2024/10. № (3(4)). С. 84-89.
4. Floridi, L. (2014b). The onlife manifesto. In The onlife manifesto p. 264–13. Cham: Springer. 10.1007/978-3-319-04093-6_2. [DOI]
5. Burr C, Taddeo M, Floridi L. The Ethics of Digital Well-Being: A Thematic Review. Sci Eng Ethics. 2020 Aug; 26(4):2313-2343. doi: 10.1007/s11948-020-00175-8. Epub 2020 Jan 13. PMID: 31933119; PMCID: PMC7417400.